

О ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ДЕКАМИНУ КИШЕЧНЫХ БАКТЕРИЙ ГРИБОВ CANDIDA ALBICANS

Одилова Гулноза Махсудовна

Самаркандский государственный медицинский университет

Аннотация. Перечисленные факты послужили предпосылкой к настоящей работе, которой было определить чувствительность к декамину кишечных бактерий, грибов *Candida albicans* и смешанных культур указанных микробов (ин витро). Для исследования был взят декамин в порошке, раствор декамина в дистиллированной воде готовили при подогревании и добавляли в мартемовский бульон с 2% глюкозы (рН-7,4). Такая среда пригодна для выращивания и грибов рода Кандида и кишечных бактерий.

Ключевые слова. *Candida albicans*, Штаммы грибов, Кишечные бактерии, декамин, культуры.

Введение. Декамин был синтезирован и предложен для лечения кандидоза. В отличие от других противогрибковых препаратов (нистатина, леворина) декамин имеет более широкий спектр действия, подавляя рост не только грибов, но и некоторых бактерий, в том числе кишечных палочек.

Установлено, что грибы рода Кандида выделяются от больных (около 25% случаев) и от носителей кишечной бактерий (20% случаев). Показано также, что экспериментальная инфекция, вызванная кишечной палочкой в ассоциации с грибом *Candida albicans*, протекает значительно тяжелее, чем соответствующие моноинфекции.

Перечисленные факты послужили предпосылкой к настоящей работе, которой было определить чувствительность к декамину кишечных бактерий, грибов *Candida albicans* и смешанных культур указанных микробов (ин витро).

Цель. Изучит чувствительности к декамину кишечных бактерий грибов рода *Candida albicans*.

Материалы и методы. Для исследования был взят декамин в порошке, раствор декамина в дистиллированной воде готовили при подогревании и добавляли в мартемовский бульон с 2% глюкозы (рН-7,4). Такая среда пригодна для выращивания и грибов рода Кандида и кишечных бактерий.

Определение чувствительности к декамину производилось методом серийных разведений. Применялись следующие концентрации препарата: 32 мкг/мл, 16 мкг/мл, 8 мкг/мл, 4 мкг/мл, 2 мкг/мл, 1 мкг/мл. Последняя (седьмая) пробирка содержала мартемовский бульон без декамина (контроль).

Результаты и их обсуждения. Для посева были взяты бульонные культуры кишечных бактерий (суточные) и грибов *Candida albicans* (двухсуточные). Бульонные культуры этих микробов, содержащие 500 млн. микробных тел по оптическому стандарту (в 1мл), перед посевами разводились в 10000 раз. В каждую пробирку заседалось по 0,1 мл взвеси микробов. При определении чувствительности смешанных культур в пробирку вносилась половинная доза каждого вида микроба (по 0,05 мл). В опытах бактериостатическая доза декамина.

Чувствительность к декамину была исследована у 10 штаммов кишечные бактерии, у 10 штаммов грибов *Candida albicans* и у 80 смешанных культур тех же микробов. Штаммы кишечных бактерий были выделены от больных и носителей кишечных бактерий, относились ко 2 серотипу; 3 штамма были токсигенными; 7 штаммов были нетоксигенными. Штаммы грибов *Candida albicans* были выделены со слизистой ротовой полости взрослых здоровых людей и обладали признаками, типичными для данного вида.

При исследовании чувствительности чистых культур кишечных и к декамину было установлено (табл. 1), что бактериостатическая доза препарата для разных штаммов была неодинакова, и для большинства штаммов она равнялась 8 мкг/мл (7 штаммов из 10). Действие декамина на грибы *Candida albicans* было выражено сильнее, чем на кишечные бактерии.

Бактериостатические дозы декамина для чистых культур кишечных бактерий грибов *Candida albicans*

Кишечные бактерии		<i>Candida albicans</i>	
№ штамма	Бактериостатич. Дозы в мкг/мл	№ штамма	Бактериостатич. Дозы в мкг/мл
1	8	132	4
6	8	139	2
8	8	246	2
28	16	247	2
31	8	251	2
56	8	256	2
66	16	260	4
105	8	261	2
114	8	266	2
318	16	76-1	2

Задержка роста грибов наблюдалась при концентрации декамина 2—4 мкг/мл, причем для большинства культур она равнялась 2 мкг/мл (8 штаммов из 10). Далее было изучено действие декамина на смешанные культуры кишечных бактерий и грибов *Candida albicans*. Было исследовано 80 сочетаний этих микробов, для чего было взято 8 штаммов кишечных бактерий и 10 штаммов грибов *Candida albicans*. Результаты исследований приведены в таблице 2.

Бактериостатические дозы декамина для смешанных культур кишечных бактерий и грибов *Candida albicans* (в мкг/мл)

№ Культур кишечных бактерии	105	114	318	1	6	28	31	66
№ Культур грибов								
132	4	4	8	2	4	4	4	4
139	4	8	8	4	4	4	4	4
246	4	8	8	2	4	8	2	4
247	4	8	8	4	4	4	8	4
251	8	8	8	4	8	4	4	4
256	4	8	8	2	4	4	4	4
260	4	8	4	2	4	4	4	4
261	4	8	4	2	4	8	8	4
266	4	4	8	4	4	4	4	4
76-1	4	8	8	4	4	4	2	4

Бактериостатическая доза декамина для смешанных культур колебалась в пределах от 2 мкг/мл до 8 мкг/мл, причем в большинстве случаев (51 из 80) она равнялась 4 мкг/мл.

Сопоставляя чувствительность чистых культур кишечных бактерии *Candida albicans* с чувствительностью смешанных культур тех же микробов, можно отметить следующее. Штамм № 105 кишечных бактерий в смешанных культурах в 9 сочетаниях из 10 снизил свою устойчивость к декамину с 8 мкг/мл до 4 мкг/мл. Аналогичные результаты получены для большинства штаммов кишечных бактерий (№ 318, 1, 6, 28, 31, 66). Только штамм № 114 в 8 сочетаниях из 10 не изменил своей чувствительности к декамину (8 мкг/мл).

Интересно отметить, что бактерий № 28 в чистой культуре бактериостатическая доза декамина была значительно выше (16 мкг/мл), чем при нечувствительности того же штамма в смешанных культурах, образом, в некоторых случаях чувствительность кишечных бактерий к декамину в присутствии грибов *Candida albicans* повышается. Возможно, этот факт связан с тем, что при исследовании чувствительности к декамину смешанных культур в опыт были взяты половинные дозы каждого из этих микробов. Возможно что сочетание кишечных бактерий и грибов ставляет собой новую биологическую систему и обладает иными свойствами, чем каждый из компонентов.

Выводы. Чистые культуры кишечных бактерий в опытах *in vitro* чувствительны к декамину в пределах 8—16 мкг/мл.

Бактериостатические дозы декамина для различных штаммов грибов *Candida albicans* находятся в пределах 2—4 мкг/мл.

Чувствительность к декамину смешанных культур кишечных бактерий и грибов *Candida albicans* выражена в равной мере или в большей степени, чем чувствительность чистых культур кишечных бактерий (бактериостатическая доза для смешанных 2—8 мкг/мл).

Литература:

1. Хужакулов Д. А. и др. Состояние внешнего дыхания у больных детей со среднетяжелым течением пищевого ботулизма // Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 28 (77). – С. 79-86.
2. Юсупов М. И., Одилова Г. М., Шайкулов Х. Ш. Об изменении свойств кишечных палочек при поносах у детей // Экономика и социум. – 2021. – №. 3-2. – С. 611-616.
3. Шайкулов Х. Ш., Одилова Г. М. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИМИКОТИКАМ ДРОЖЖЕПОДОБНЫХ ГРИБОВ РОДА *CANDIDA*, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ВЛАГАЛИЩА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ // Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2017. – С. 169-170.
4. Одилова Г., Шайкулов Х., Юсупов М. Клинико-бактериологическая характеристика стафилококковых диарей у детей грудного возраста // Журнал вестник врача. – 2020. – Т. 1. – №. 4. – С. 71-74.
5. Болтаев К. С. Краевые задачи типа линейного сопряжения для уравнения типа Гельмгольца смешанного типа с сингулярной линией // Материалы международной научной конференции и "Дифференциальные и интегральные уравнения и смежные вопросы анализа". ст. – 2008. – С. 32-35.
6. Annayeva D. *CICHORIUM INTYBUS* LISOLATION OF ENDOPHYTIC MICROORGANISMS FROM PLANTS AND IDENTIFICATION

OF BIOTECHNOLOGICAL POTENTIAL //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 6. – С. 54-61.

7. Annayeva D. G. Y., Azzamov U. B., Annayev M. O. S. O‘SIMLIGIDAN ENDOFIT MIKROORGANIZMLAR AJRATIB OLISH. – 2022.

8. Azimovich A. U. B., G‘iyosovna S. D., Zokirovna M. M. XLAMIDIYANING INSON SALOMATLIGIGA TA‘SIRINI MIKROBIOLOGIK TAHLILLI VA DIOGNOSTIKASI //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 153-161.

9. Одилова Г. М. и др. Клинические особенности течения ветряной оспы у взрослых в современных климатических условиях //Вопросы науки и образования. – 2019. – №. 28 (77). – С. 70-78.

10. Юсупов М. И., Одилова Г. М., Жамалова Ф. А. Появление гемолитических свойств у кишечных палочек в зависимости от состава питательной среды //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-2. – С. 602-606.

11. Boltaev K. S., Mamedov A. N. Comparative study of ecological groups of hippophae rhamnoides Phytonematoids growing in the zarafshan oasis //Galaxy international interdisciplinary research journal. – 2021. – Т. 9. – №. 9. – С. 101-104.

12. Даминов Ж. Н. и др. Сравнительное Изучение Биологических Свойств Стафилококков, Выделенных От Здоровых Носителей И При Различных Клинических Формах Инфекций //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 148-150.

13. Нарзиев Д., Шайкулов Х. Чувствительность к антибиотикам salmonella typhimurium, находящихся в составе биопленок //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 1. – С. 60-64.

14. Gadaevich, K. A., Baxtiyorovich, N. P., Mardikulovich, U. G., & Fazliddinova, B. M. (2021). Reactivity of the supraoptic, arcuate nucleus of the hypothalamus and the B-and D-basophilic cells of the adenohypophysis in the early postreanimation period. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 8(3), 954-957.

15. Karabaev Aminjon Gadaevich, & Bobokandova Mehriniso Fazliddinova. (2022). Morphofunctional State of The Reproductive System in Mature Intact Rats in the Arid Zone. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 511-516. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/1121>

